

Ю.Л. Растопчина. – 2012 – С. 445-447 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14095>.

6. Логвиненко В.И. Проблемы развития добычи угля на шахтах Донецкой области / В.И Логвиненко, В.Г. Гринев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4282/st_27_3.pdf.

7. Мосинец В.Н. Горнодобывающие предприятия на пути к рынку: проблемы и решения / В.Н. Мосинец // Горный журнал. – 2011. – № 2. – С. 10-13.

8. Обороина О.Е. Экономическая эффективность: понятие и сущность / О.Е. Обороина. // Молодой учёный. – 2020. – № 23 (313). – С. 427-429 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/313/71251/>.

9. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. – М.: Госполитиздат, 1957. – 773 с.

10. Хачатуров Т.С. Метод Хачатурова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bstudy.net/720106/ekonomika/metod_hachaturova.

11. Череватский Д.Ю. Промышленная политика для угольной промышленности / Д.Ю. Череватский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41256/st_57_03.pdf.

УДК 330.322

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Истомина О.И.,

ассистент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассматриваются вопросы правового обеспечения регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике. Определены ключевые проблемы и перспективы решения государственного регулирования инвестиционного процесса. Приводятся рекомендации и основные принципиальные моменты, на которых должна основываться государственная политика инвестиционной деятельности государства.

Ключевые слова: *инвестиционная деятельность, механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности, инвестиционный процесс, управление, принципы, экономика*

CONCEPTUAL APPROACH TO LEGAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE MECHANISM FOR INCENTIVING THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE POPULATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Istomina O.I.,

*Assistant of the Department of Finance,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The issues of legal support of regulation and stimulation of investment activity in the Donetsk People's Republic are considered. The key problems and prospects for solving the state regulation of the investment process are given. Recommendations and the main fundamental points on which the state policy of investment activities of the state should be based are given.

Keywords: *investment activity, mechanism of state regulation of investment activity, investment process, management, principles, economics*

Постановка задачи. Инвестиционная деятельность играет важную роль в функционировании и развитии экономики государства, структура которой определяет решение большинства социально-экономических проблем, способствующих экономическому росту и повышению конкурентоспособности государства. Инвестирование, как и любой вид деятельности, требует адекватного регулирования, а именно государственного регулирования инвестиционных процессов, которое играет важную роль в создании и развитии системы эффективного управления инвестициями. Государственное регулирование инвестиционной деятельности основывается на положениях правовых сфер. Правовое регулирование инвестиционной деятельности как система объединяет нормы, касающиеся императивных, государственно-правовых, диспозитивных и частноправовых отношений. Инвестиционная деятельность функционирует как специфическая сфера общественных отношений и требует обширного правового регулирования в Донецкой Народной Республике [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности были исследованы многими отечественными и зарубежными учёными, среди которых А.А. Старшов, И. Иваницкая, О.В. Бабюк и другие.

Несмотря на значительные научные исследования по совершенствованию правового регулирования инвестиционной деятельности государства, многие актуальные проблемы остаются нерешёнными. Дальнейшего исследования требует ряд вопросов, связанных с определением концептуальных основ, инструкций и практических инструментов реформирования правовой базы ДНР в условиях социально-экономической и политической нестабильности.

Актуальность. Привлечение инвестиционных ресурсов играет решающую роль в поддержании и увеличении экономического потенциала

Республики. Таким образом, привлечение инвестиций в экономику – глобальная задача, требующая существенных реформ в правовой системе. Однако при её решении возникает ряд трудностей, которые государство постепенно решает и выходит на новый уровень.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике проводится работа по успешной реализации инвестиционных проектов и инвестиций в инфраструктуру с целью создания государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, сочетающего интересы бизнеса и государства. В целях улучшения инвестиционного и делового климата ведётся активная работа по демонстрации потенциала Донецкой Народной Республики – участие в специальных мероприятиях, имиджевых проектах, разработка новых информационных интернет-продуктов [2].

Для активизации экономической активности инвесторов, с учётом опыта привлечения внутренних инвестиций в экономику различных зарубежных стран и текущего социально-экономического положения ДНР, необходимо создать эффективный механизм и инструменты привлечения денег от населения. Важно создать условия, которые могут стимулировать инвестиции населения, а именно эффективную правовую базу.

Цель статьи – теоретически обосновать необходимость применения концептуального подхода к правовому обеспечению функционирования механизма стимулирования инвестиций среди населения в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Государство играет важную роль в активизации и эффективном функционировании механизма стимулирования инвестиций. Следовательно, государство должно разработать политику увеличения инвестиций.

Основная задача государственной инвестиционной политики должна заключаться в создании благоприятной среды для привлечения финансовых ресурсов и повышения их эффективности для развития реальных секторов экономики (рис. 1).

Рис. 1. Критерии эффективности государственной инвестиционной политики

Государственное регулирование инвестиционных процессов включает различные формы и методы создания благоприятных условий для роста инвестиционной активности соответствующих субъектов, а также прямого участия государства в инвестиционной деятельности (рис. 2).

Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов осуществляется через функционирование соответствующей нормативно-правовой базы, через программное планирование, а также через разработку методических рекомендаций по оценке инвестиционного климата и поддержке упрощения инвестиционной системы на всех уровнях административно-территориального устройства ДНР (рис. 3).

Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов состоит из ряда инструментов и методов государственного воздействия на инвестиционную политику компании.

Рис. 2. Государственное регулирование инвестиционных процессов

Рис. 3. Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов

Можно выделить ряд основных принципов, которые рекомендуется использовать при разработке политики повышения инвестиционной активности инвесторов (населения):

- принцип развития услуг финансовых институтов относительно роста сбережений населения;
- принцип создания условий для эффективного функционирования финансовых институтов, работающих со сбережениями населения;
- принцип обеспечения политической и экономической стабильности для оптимизации инвестиционного процесса компании;
- принцип обеспечения условий для повышения общественного доверия к государству;
- принцип планомерного сокращения дифференциации доходов населения;
- принцип обеспечения условий роста заработной платы в реальном секторе экономики за счёт снижения налогов;

- принцип обеспечения условий для защиты сбережений населения;
- принцип обязательного учёта зарубежного опыта стимулирования инвестиционной активности населения.

При разработке инструментов для проведения государственной политики по увеличению и стимулированию инвестиций необходимо разработать следующие организационные меры:

- определить цели и задачи разработки соответствующей политики ДНР;
- установить принципы взаимодействия государства и субъектов инвестирования;
- определить приоритеты в разработке рассматриваемой политики;
- обозначить полномочия субъектов по реализации программ увеличения и стимулирования инвестиций;
- определить ожидаемый эффект от реализации разработки данной политики;
- определить формы контроля за эффективностью реализации политики развития, направленной на увеличение инвестиций среди населения [3].

Основные принципы взаимодействия государства и субъектов инвестирования при реализации политики, направленной на увеличение и стимулирование инвестиций среди населения, должны включать:

- равенство всех инвесторов;
- прозрачность соответствующей политики;
- равноправие доступности государственной поддержки для всех инвесторов;
- равный доступ для всех инвесторов к информационно-аналитическим центрам, которые предоставляют информацию и оценку существующих инвестиционных проектов;
- обеспечение одинаковых условий для всех инвесторов;
- предоставление гарантий, выполнение государством обязательств перед участниками инвестиционного процесса;
- определение роли государства как гаранта нормативно-правового режима инвестиционной деятельности.

В каждом регионе разрабатываются основные инструменты государственного регулирования политики по увеличению и стимулированию инвестиций, а именно:

- система кредитования – частичное субсидирование ставок по кредитам, снижение ставок по кредитам, государственные кредиты;
- налогообложение – применение налоговых льгот, снижение налогов, налоговые льготы;
- госбюджетная система – оказание услуг за счёт бюджетов всех уровней, рост инвестиционных затрат;
- законодательная деятельность;
- разработка программ регулирования инвестиционной деятельности [3].

В Донецкой Народной Республике (ДНР), созданной в соответствии с результатами всенародного референдума о независимости 11 мая 2014 г.,

развитие инвестиционной и инновационной деятельности существенно осложняется тем, что с началом военных действий произошло значительное разрушение промышленного потенциала, жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры Республики, а экономическая блокада территории ДНР привела к нарушению хозяйственных связей и транспортной логистики, затруднила сбыт выпускаемой продукции, импорт сырья и комплектующих. Серьёзную деформацию претерпела также система профессионально-кадрового и научно-технического обеспечения в стратегически важных секторах экономики [4].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Правовое регулирование – это процесс целенаправленного воздействия государства на общественные отношения с помощью специальных правовых средств и методов, направленных на их стабилизацию и упорядочение.

Текущая экономическая ситуация и очевидная необходимость решения стратегической задачи перехода к инновационной модели экономического роста позволяют сделать вывод о важности усиления регулирующей роли государства для развития экономических отношений. Некоторые важные шаги в этом направлении были сделаны в последние годы. Разработана и реализуется целевая комплексная «Программа восстановления и социально-экономического развития городов и районов Республики», были разработаны отраслевые республиканские программы, программы по устранению дисбаланса между рынком образовательных услуг и рынком труда и др.

В качестве положительного фактора следует отметить практику проведения международных инвестиционных форумов в ДНР. В 2018 году в Донецке прошёл Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», в 2019 году – Международный инвестиционный форум в Донецке, в рамках которого было подписано 34 инвестиционных соглашений в промышленном и сельскохозяйственном секторах на сумму 135,6 млрд руб. [4].

В целях повышения инвестиционного потенциала Донецкой Народной Республики необходимо совершенствование экономического и правового механизма государственного регулирования экономической деятельности, что является вопросом первостепенной важности. Прежде всего, это государственно-правовая поддержка инновационно-инвестиционных преобразований в технологиях, системах управления, мотивации и стимулирования интересов учёных.

Список использованных источников

1. Старшов А.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 2 (февраль). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///F:/pravovoe-regulirovanie-investitsionnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federatsii.pdf>.

2. Министерство экономического развития. Официальный сайт правительства ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4848:o-prioritetnykh-napravleniyakh-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr&catid=40&Itemid=665.

3. Иваницкая И.И. Инвестиции и инвестиционная политика / И.И. Иваницкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/vestnik/2006/2006-2/4.htm>.

4. Бабюк О.В. Инновационная политика и конкурентные преимущества в эпоху глобализации / О.В. Бабюк // Экономика и управление. 2005. – № 1. – С. 62.

УДК 336.2
DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ковалева Ю.Н.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены способы внедрения преобразований в налоговую систему в условиях цифровизации. Выделены вызовы и перспективы для налогообложения в эпоху цифровых технологий. Определены ключевые направления развития экономики ДНР в сфере цифровизации.

Ключевые слова: *цифровизация, налоговый контроль, налоговая система, базы данных, компьютерная грамотность, проблемы диджитализации налоговой системы ДНР*

DPR TAX SYSTEM DIGITALIZATION

Kovalova Y.N.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department financial services and banking
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses on the ways to implement transformations the tax system in the context of digitalization. The challenges and prospects for taxation in the digital age are highlighted. The Article is considered on the key directions for the development of the DPR digitalization economy.